

Densidade de usos residenciais

Densidade de usos comerciais

Densidade de usos de escritório

Densidade de outros tipos de uso

Última atualização: 13/12/2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14445167>

Densidade de Categorias de Uso do Solo

Este mapa apresenta a densidade de categorias de usos do solo para os municípios de Florianópolis e São José. As áreas analisadas correspondem a uma área de abrangência de 400 metros em torno das residências dos participantes da pesquisa de origem e destino do Plamus.

Essas categorias funcionais foram utilizadas para a geração da medida de diversidade de usos.

Mais informações a respeito do método utilizado para a definição das áreas de abrangência e base de dados de uso do solo podem ser obtidas em Kretzer (2023).

Fonte dos dados: Plamus (2014) e IBGE (2010).
 Limites dos municípios: IBGE e Prefeitura Municipal de Florianópolis

Concepção: Geruza Kretzer e Renato Saboya.
 Elaboração: Geruza Kretzer

KRETZER, Geruza. Diversidade e o deslocamento a pé: usos do solo e caminhada utilitária a partir da residência. 2023. 208 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Florianópolis, 2023.

